

УДК 338.1

DOI 10.5281/zenodo.14258629

Научная статья

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (ИОТ)

THE DIGITAL ECONOMY AND THE INTERNET OF THINGS (IOT)

БУЛГАТОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,

кандидат философских наук, доцент,

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова.

САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова.

BULGATOVA JULIA SERGEEVNA,

candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,

Buryat State University named after Dorji Banzarova.

SAVELIEV SERGEY ALEKSEEVICH,

Buryat State University named after Dorji Banzarova.

В данной статье рассматривается взаимосвязь цифровой экономики и Интернета вещей. Представлены преимущества цифровой экономике. Также проанализированы статистические данные по развитию Интернета вещей. Изучены данные о мировых расходах на категории «умный дом». Приведены примеры использования устройств Интернета вещей в разных отраслях. Выделены проблемы реализации цифровой экономики по средствам Интернета вещей: безопасность, конфиденциальность и интеграция. Сделан вывод о необходимости учета и решения возникающих проблем и вызовов для успешного внедрения цифровой экономики и IoT. Предложены рекомендации по минимизации рисков.

This article examines the relationship between the digital economy and the Internet of Things. The advantages of the digital economy are presented. Statistical data on the development of the Internet of Things are also analyzed. Data on global spending on the "smart home" category have been studied. Examples of the use of Internet of Things devices in various industries are given. The problems of implementing the digital economy using the Internet of Things are highlighted: security, privacy and integration. It is concluded that it is necessary to take into account and solve emerging problems and challenges for the successful implementation of the digital economy and IoT. Recommendations for minimizing risks are proposed.

Ключевые слова: *цифровая экономика, Интернет вещей, информационные технологии, цифровые технологии, цифровизация.*

Key words: *digital economy, Internet of Things, information technology, digital technologies, digitalization.*

Цифровая экономика и Интернет вещей (IoT) – это две взаимосвязанные концепции, которые меняют наш мир. Цифровая экономика представляет собой систему, основанную на цифровых технологиях, где информация и данные играют ключевую роль в развитии бизнеса, государственного управления и повседневной жизни. IoT, в свою очередь, представляет собой сеть физических устройств, оснащенных датчиками, программным обеспечением и другими технологиями, которые позволяют им взаимодействовать друг с другом

и с окружающей средой.

Интернет вещей (IoT) с каждым годом набирает популярность среди потребителей Цифровой экономики. Так, Зарипова Р.С., Кудряков Р.И. считают, что IoT становится одним из главных факторов, обеспечивающих революцию в экономике. Смирнов Ю.Н. и Марданова А.М. описали активное применение IoT в медицине, в транспортной отрасли и в производстве [4, с. 487-493]. Однако множество авторов говорят о проблемах развития Цифровой экономики и Интернета вещей. Хайруллин А.М., Зарипова Р.С. выявили, что проблемами такого развития являются безопасность данных и необходимость развития надежных стандартов. Рочева О.А., Рочева Я.О. выявили, что риск хакерских атак на системы IoT требует высокого уровня защиты и усиленного шифрования [6, с. 551-554].

Таким образом, важно рассмотреть преимущества и недостатки Цифровой экономики и Интернета вещей (IoT), а также предложить меры по минимизации рисков развития цифровизации Интернета вещей.

Цифровая экономика охватывает широкий спектр отраслей и сфер деятельности, включая электронную коммерцию, финансовые услуги, здравоохранение, образование и многие другие. Она основана на использовании цифровых технологий для повышения эффективности, улучшения качества услуг и создания новых возможностей для бизнеса и потребителей.

Преимущества цифровой экономики:

1. Повышение эффективности: автоматизация многих процессов приводит к снижению затрат и повышению производительности.
2. Улучшение качества услуг: использование данных и аналитики позволяет предоставлять более персонализированные и качественные услуги.
3. Создание новых возможностей: новые рынки и возможности для бизнеса, такие как онлайн-платформы и маркетплейсы.

IoT – это сеть устройств, которые могут собирать, передавать и анализировать данные. Эти устройства могут быть использованы в различных отраслях, таких как производство, транспорт, здравоохранение и сельское хозяйство [8, с. 116-123].

В настоящее время в мире насчитывается более 15,9 миллиарда подключённых устройств Интернета вещей (IoT), которые уже оказывают значительное влияние на различные отрасли. Прогнозируется, что к 2033 году их количество увеличится до впечатляющих 39,6 миллиарда.

Этот рост в значительной степени обусловлен стремительным распространением устройств «умного дома» (рис. 1). В 2022 году было продано 871 миллион таких устройств, и ожидается, что к 2027 году эта цифра достигнет 1,23 миллиарда [2].

Категория " Умный дом "	Предполагаемые расходы в 2022 году	Процент от общего объема расходов
Освещение	4,6 миллиарда долларов	1.5%
Термостат	8,3 миллиарда долларов	2.8%
Домашний мониторинг и безопасность	16,5 миллиарда долларов	5.5%
Интеллектуальный динамик	27,8 миллиарда долларов	9.3%
Видео- развлечения	192,1 миллиарда долларов	64.6%
Прочее	48,2 миллиарда долларов	16.3%

Рис. 1. Мировые расходы на категории «умный дом»

Но также есть множество примеров использования IoT [7, с. 163-173]:

1. Производство. IoT-устройства могут отслеживать состояние оборудования, предупреждать о возможных поломках и оптимизировать производственные процессы.
2. Транспорт. Интеллектуальные транспортные средства управляют трафиком, оптимизируют маршруты и повышают безопасность на дорогах.
3. Здравоохранение: мониторинг состояния пациентов, предупреждение о возможных проблемах и улучшение качества медицинской помощи.

Несмотря на многочисленные преимущества, цифровая экономика и IoT также сталкиваются с рядом вызовов. К ним относятся вопросы безопасности данных, конфиденциальности и интеграции различных технологий.

Число кибератак на устройства Интернета вещей увеличилось на 400% по сравнению с 2022 годом. Согласно отчету ThreatLabz, 54,4% всех зарегистрированных атак были направлены на производственный сектор [1].

В 2022 году количество кибератак на IoT превысило 112 миллионов, что на 243,39% больше, чем в 2018 году, когда было зафиксировано 32,7 миллиона атак (табл. 1).

Таблица 1. Количество кибератак на устройства Интернета вещей за 2018-2022 года [2]

	2018	2019	2020	2021	2022
Количество кибератак на устройства Интернета вещей	32,7 млн	34,3 млн	56,95 млн	60,14 млн	112,29 млн

Почти 60% организаций по всему миру используют решения IoT. Однако 43% предприятий нуждаются в системе для защиты своей инфраструктуры.

Основными уязвимостями IoT-устройств являются:

- отсутствие стандартизации (различные устройства используют разные интерфейсы и системы управления, что затрудняет введение единой политики безопасности);
- устаревшее ПО (старая архитектура кода или неподдерживаемое ПО увеличивает уязвимость устройств).
- лёгкость взлома (любое устройство, подключённое к Интернету, является потенциальной точкой входа для злоумышленников) [3].

Обеспечение безопасности IoT требует комплексного подхода и мер, которые помогут минимизировать риски и защитить устройства от кибератак. Например, усиление парольной политики (использование уникальных паролей, длина паролей не менее 12 символов, включая буквы и специальные символы), регулярные обновления, модуль «нулевого доверия» (ограничение доступа: пользователь получает доступ только для согласованных целей и на условиях наименьших привилегий; и сегментация сети: разделение сети для ограничения перемещения пользователей и устройств), изменение имени роутера, использование защитных решений (антивирусное ПО, шифрование данных).

Следующий вызов Интернета вещей – это интеграция различных технологий представляет собой сложную задачу, требующую значительных усилий и ресурсов. Данная проблема становится особенно актуальной по мере роста числа подключённых устройств и увеличения разнообразия используемых технологий. Так, в производственной среде могут использоваться устройства, которые поддерживают различные протоколы связи, такие как Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и LoRaWAN. Эти протоколы могут быть несовместимы друг с другом, что затрудняет обмен данными между устройствами. В здравоохранении могут использоваться устройства от разных производителей, работающие на различных операционных системах (например, iOS, Android, Windows) и платформах (например, AWS, Azure, Google Cloud). Это усложняет интеграцию данных и управление устройствами [5].

Рекомендации по решению проблемы интеграции:

1. Стандартизация протоколов (использовать единые протоколы, таких как MQTT, для обеспечения совместимости устройств).
2. Унификация операционных систем и платформ.
3. Усиление мер безопасности (применять шифрование данных для защиты от кибератак).
4. Аутентификация и авторизация (внедрять строгие механизмы аутентификации и авторизации для доступа к данным).
5. Обучение и подготовка персонала (обеспечение сотрудников необходимыми навыками для работы с различными технологиями и устройствами IoT).

Цифровая экономика и IoT – это будущее, которое уже наступило. Эти технологии открывают новые возможности для бизнеса, государственного управления и повседневной жизни. Однако для их успешного внедрения необходимо учитывать и решать возникающие проблемы и вызовы.

Для успешного внедрения цифровой экономики и IoT компаниям и государственным органам следует: инвестировать в цифровые технологии (внедрение новых технологий требует значительных инвестиций, но они окупаются за счет повышения эффективности и качества услуг); обеспечивать безопасность данных (защита данных и конфиденциальности должна быть приоритетом при внедрении новых технологий); обучать персонал (сотрудники должны быть обучены работе с новыми технологиями для их эффективного использования).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 2023 ThreatLabz Report Indicates 400% Growth in IoT Malware Attacks. URL: <https://www.zscaler.com/blogs/security-research/2023-threatlabz-report-indicates-400-growth-iot-malware-attacks> (дата обращения: 14.10.2024).
2. 73 IoT Statistics (2024): Market & Growth Data. URL: <https://www.demandsage.com/internet-of-things-statistics> (дата обращения: 14.10.2024).
3. Довгаль В.А., Довгаль Д.В. Интернет вещей: концепция, приложения и задачи // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. 2018. № 1 (212). С. 129-135.
4. Зарипова Р.С., Кудряков Р.И. Роль интернета вещей в цифровой экономике // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Т. 13. № 7А. С. 487-493.
5. Интернет вещей, IoT, M2Mмировой рынок. URL: <https://www.tadviser.ru/index.php> (дата обращения: 20.10.2024).
6. Рочева О.А., Рочева Я.О. Анализ условий жизни населения России // Энергетика, инфокоммуникационные технологии и высшее образование. 2023. Т. 2. С. 551-554.
7. Фатеев А.Е. Современный этап развития технологии интернета вещей (ИОТ) // Устойчивое развитие общества: новые научные подходы и исследования. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции. М., 2023. С. 163-173.
8. Влияние Интернета вещей на конкурентные преимущества фирмы / Д.Д. Цыренов [и др.] // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2023. № 3. С. 116-123.

© Булгатова Ю.С., Савельев С.А., 2024.